

**УНИВЕРСИТЕТЛАРДА АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ “ШТАРК ЭФФЕКТИ”
МАВЗУСИНИ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМДА ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН
ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯНИНГ “ЗАКОВАТЛИ ЗУККО”
МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ**

А.А. Махмудов

*Тошкент давлат транспорт университети
катта ўқитувчиси 97-715-86-86, abdu_alloh@mail.ru*

***Аннотация:** Ушбу мақолада университетларда ўқитиладиган атом физикаси “Штарк эффекти” мавзусини мустақил таълимда ўқитишда инновацион педагогик технологиянинг “Заковатли зукко” методидан фойдаланиш методикаси ҳақида фикр юритилади.*

***Калим сўзлар:** Штарк, атом, ташиқи электр майдон, Штарк эффекти, К. Шварцшильд, қутбланиш, чизикли қутбланиш, заковатли зукко.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается методика применения метода инновационной педагогической технологии «Гениальное остроумие», при преподавании темы атомной физики «Эффект Штарка», преподаваемой в университетах в рамках самообразования.*

***Ключевые слова:** Штарк, атом, внешнее электрическое поле, эффект Штарка, К. Шварцшильд, поляризация, линейная поляризация, гениальное остроумие.*

***Annotation:** This article discusses the method of application method of innovative pedagogical technology “Brilliant wit”, when teaching the topic of atomic physics “Stark effect”, taught at universities as part of self-education.*

***Key words:** Stark, atom, external electric field, Stark effect, K. Schwarzschild, polarization, linear polarization, brilliant wit.*

Ташқи электр майдон ҳам унга киритилган атомнинг спектрал чизикларига таъсир кўрсатади. Бу майдон таъсирида атом зарядлари маълум даражада силжиши мумкин. Бунинг натижасида атомнинг турли ҳолатлари энергияси ҳар хил ўзгаради ва натижада атом энергетик сатҳларининг бузилишини ва спектрининг ўзгаришини кузатиш мумкин. Ҳақиқатан ҳам, 1913 йилда Штарк водород атоми Бальмер серияси чизикларининг электр майдон таъсирида ажралишини кузатди. Шунинг учун электр майдонда атом спектрал чизикларининг ажралиш ҳодисасига Штарк эффекти дейилади.

Штарк эффекти водород атомидан бошқа атомларда ҳам кузатилди. Бу эффектни классик назария асосида тушунтириб бўлмаслик бошидан маълум бўлиб қолди. Борнинг ярим классик назарияси асосида Штарк эффектини тушунтиришга ҳаракат қилинди. Ана шундай иш К. Шварцшильд(1874-1916) ва П.С. Эпштейн(1886-1966) томонидан 1916 йили амалга оширилди. Унинг

асосий натижалари Э. Шредингер томонидан квант механика асослари ишлаб чиқилгандан сўнг тасдиқланди.

К. Шварцшильд ва П.С. Эпштейн назарияларида Лагранж ва Лаплас томонидан осмон механикасида қўлланилган, кейин эса квант механикаси масалаларига қўллаш учун қайтадан ишлаб чиқилган ғалаёнланиш назариясининг ҳисоблаш методлари ишлатилди. Ҳисоблашлар анча мураккаб бўлганлиги туфайли бу ерда ушбу эффектга тегишли бўлган баъзи тасаввурлар ҳамда яқуний натижалар келтирилади. Бунда ташқи бир жинсли электр майдонига киритилган атомлардаги Штарк эффекти тўғрисида фикр юритилади.

Бирор ташқи электр майдонига киритилган атом, яъни бирор спектрал чизиқларга эга ёруғлик манбаи, аниқроқ айtilса атомдаги электроннинг тебраниш частотаси тебраниш электр майдони кучланганлиги векторининг йўналиши бўйича ёки унга перпендикуляр йўналишда бўлаётганлигига боғлиқдир. Нурланишнинг кўндаланг тўлқин эканлиги ҳисобга олинса, ҳар доим электр майдони кучланганлиги векторининг йўналишига перпендикуляр йўналишда бўлган тебранишлар кузатилади.

Агар кузатиш чизиғи электр майдони кучланганлиги векторининг йўналишига перпендикуляр бўлса, у ҳолда электр майдони кучланганлиги векторининг йўналиши бўйича ва унга перпендикуляр йўналишда тебраниш содир бўлади. Бу тебранишлар турли частоталарга эга бўлганлиги учун, кузатилаётган спектрал чизиқларнинг барчаси чизиқли кутбланади. Бундай чизиқларнинг бир қисми электр майдони кучланганлиги векторининг йўналиши бўйича кутбланса, қолган қисми эса унга перпендикуляр йўналишда кутбланади.

Электр майдони кучланганлиги векторининг йўналиши бўйича кутбланган чизиқларга π – компонента, унга перпендикуляр йўналишда кутбланган чизиқларга эса σ – компонента дейилади.

Профессор-ўқитувчи «Штарк эффекти» мавзусига доир мустақил таълим мавзусини топшираётган талабаларнинг билим даражасини аниқлашда шу гуруҳга нисбатан баъзи инновацион педагогик технология методларини қўллаши мумкин. Ана шундай методларидан «Заковатли зукко» методидир. Ушбу методнинг мазмуни қуйидагича.

Мавжуд билимларни пухта ўзлаштиришда талабаларнинг фикрлаш, тафаккур юритиш лаёқатларига эгалликлари муҳим аҳамиятга эга. «Заковатли зукко» методи талабаларда тезкор фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга, шунингдек, уларнинг тафаккур тезликларини аниқлашга ёрдам беради. Метод ўз хоҳишларига кўра шахсий имкониятларини синаб кўриш истагида бўлган тала-балар учун қулай имконият яратади. Улар профессор-ўқитувчи томонидан берилган саволларга қисқа

муддатларда тўғри ва аниқ жавоб қайтара олишлари зарур. Саволларнинг мураккаблик даражасига кўра ҳар бир саволга қайтарилган тўғри жавоб учун баллар белгиланади. Якуний балларнинг ўртача арифметик қийматини топиш асосида талабаларнинг тафаккур тезлиги аниқланади.

Балларнинг белгиланиши талабаларнинг шахсий имкониятлари тўғрисида аниқ тасаввурга эга бўлишларини таъминлайди. Метод талабалар билан якка тартибда, гуруҳли ва оммавий ишлашда бирдек қўлланилиши мумкин. «Заковатли зукко» методида профессор-ўқитувчи томонидан «Штарк эффекти» мавзуси бўйича талабаларга бериладиган саволларга қуйидагилар кириши мумкин: 1) Штарк эффекти нима? 2) Штарк эффектини кузатишда ташқи электр майдонининг роли нимадан иборат? 3) Нима учун Штарк эффектида спектрал чизиқларнинг чизиқли қутбланиши кузатилади? 4) Қутбланган чизиқларнинг π -компонентасига таъриф беринг. 5) Қутбланган чизиқларнинг σ -компонентасига таъриф беринг. 6) Чизиқли Штарк эффекти қачон кузатилади? 7) Квадратик Штарк эффекти қачон кузатилади? 8) π -компонента ҳосил бўлиши учун керак бўладиган танлаш қоидасининг ифодасини ёзиб тушунтириб беринг. 9) Штарк эффекти натижасида Лайман сериясининг L_{β} спектрал чизигининг ажралишида неча компонента пайдо бўлади? Исботи билан кўрсатинг. 10) Штарк эффекти натижасида Лайман сериясининг L_{γ} спектрал чизигининг ажралишида неча компонента пайдо бўлади? Исботи билан кўрсатинг.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Худайберганов, А. М., & Махмудов, А. А. (2018). Атом физикаси, асосий тушунча, қонун, тажриба ва формулалар. *Тошкент. Наврўз*.
2. А.М. Худайберганов, А.А. Махмудов. Олий таълим муассасаларида умумий физиканинг «Шредингер тенгламаси» мавзусини ўқитиш бўйича методик қўлланма. / Методик қўлланма. –*Тошкент, Зилол булоқ, 2019. –72б.*
3. А.А. Махмудов. Олий таълим муассасаларида атом физикасининг «Ёруғлик босими» мавзусини ўқитиш бўйича мустақил таълимни ташкил қилиш методикаси // Таълим сифати самарадорлигини оширишда халқаро тажрибадан фойдаланиш: муаммо ва ечимлар. Халқаро илмий конференция материаллари. –*Чирчиқ, 2021 йил. –Б.522-25.*
4. Худайберганов, А. М. (2018). Преимственность при изучении энергетических спектров атомов и закономерности в атомных спектрах в квантовой теории. *Физическое образование в ВУЗах, 24(4), 67-74.*
5. Махмудов, А. А., & Худайберганов, А. М. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА АТОМ ФИЗИКАСИНING «ШТАРК ЭФФЕКТИ» МАВЗУСINI ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ

МЕТОДЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ // Ijodkor o‘qituvchi ilmiy-uslubiy jurnali. – Farg‘ona, 2023. – №25. –B.123-25.

6. Makhmudov, A. A., & Khudayberganov, A. M. (2023). Teaching methodology of the topic " Stark effect" of the section " Atomic physics" of the course of general physics in higher educational institutions. *American Journal of Research.*–USA, 1(2), 19-26.

7. Худайберганов, А. М. (2022). Квант атом физикасини тушунтиришда квант механик операторларнинг роли. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(22), 321-325.

8. Худайберганов, А. М. (2022). НИЛЬС БОРНИНГ АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИНИ БИЛАСИЗМИ?. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 363-366.

9. Худайберганов, А. М. (2022). УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИДАГИ ТЎЛҚИН ФУНКЦИЯ ТУШУНЧАСИНИ КИРИТИШДА ЭҲТИМОЛИЙ-СТАТИСТИК ҲОЯЛАРИНИНГ РОЛИ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(22), 311-316.

10. Худайберганов, А. М. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТИЛАДИГАН УМУМИЙ ФИЗИКА КУРСИДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ДИДАКТИК ЎЙИНЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ НИМАДАН ИБОРАТ?. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(19), 562-566.

11. Худайберганов, А. М. (2019). Педагогик технологиянинг “Қарорлар шажараси” методидан фойдаланиб, “Шредингер тенгламаси” мавзусини олий ўқув юртлирининг умумий физика курсида ўқитиш методикаси. *Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети ахборотномаси*, 2, 173-76.

12. Худайберганов, А. М. (2018). Физика ўқитувчиси физика ўргатиш методикасининг асосий тушунчалари ҳақида нималарни билиши зарур. *Физика, математика ва информатика илмий-услубий журнали*, 3, 33-39.

13. Худайберганов, А. М. (2019). Водород атомининг физик назарияси” мавзусини ўқитишдаги узвийликни таъминловчи мавзулар анализи // XXXXIII Международной научной –практической интернет-конференция. Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации. – Переяслав-Хмельницкий, 31 января 2019 года. –С.410 -13.

14. Худайберганов, А. М. (2020, May). Педагогик технологиянинг “БББ” методидан фойдаланиб, атом физикасининг “Бор постулатлари” мавзусини олий ўқув юртлирида ўқитиш методикаси. In *Олий таълим сифатини такомиллаштиришда инновацион ҳамкорликнинг долзарб масалалари” мавзусидаги халқаро онлайн конференция материаллари. Навоий (Vol. 27, pp. 456-58).*

15. Худайберганов, А. М. (2019). Эрвин Шредингер ҳаёти ҳақида нима биламиз? // XXXXVI Международной научной –практической интернет-конференция. Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации. – Переяслав-Хмельницкий, 27 апреля 2019 года. –С.261-65.

16. Худайберганов, А. М. (2023). КВАНТ МЕХАНИКАНИНГ НОЛИНЧИ ПОСТУЛАТИНИ МАЪНОСИ НИМАДАН ИБОРАТ?. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(29), 250-257.
17. Khudayberganov, A. M. (2023). Methodology for applying the method of innovative pedagogical technology "Three by Four" in teaching the topic "Compton Effect" of the course of atomic physics. *WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(5), 5-12.
18. Худайберганов, А. М. (2023). Атом физикасининг «Тўлқин пакет» мавзусини ўқитишда инновацион педагогик технологиянинг учга тўрт («3x4») технологияси (методи) дан фойдаланиш. *PEDAGOG*, 6(5), 411-420.
19. Худайберганов, А. М. (2023). ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «НАЙТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ» ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ ТЕМЫ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ В АТОМНЫХ СПЕКТРАХ АТОМА ВОДОРОДА. КВАНТОВАНИЕ ОРБИТ» КУРСА АТОМНОЙ ФИЗИКИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(10), 1194-1201.
20. Худайберганов, А. М. (2023). ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «НАЙТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ» ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ ТЕМЫ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ В АТОМНЫХ СПЕКТРАХ АТОМА ВОДОРОДА. КВАНТОВАНИЕ ОРБИТ» КУРСА АТОМНОЙ ФИЗИКИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(10), 1194-1201.
21. Худайберганов, А. М. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ “ИШҚОРИЙ МЕТАЛЛАР АТОМЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СПЕКТРЛАРИ” МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯНИНГ “ТУШУНЧАЛАР ТАҲЛИЛИ” МЕТОДИНИ ҚЎЛЛАШ МЕТОДИКАСИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(14), 546-556.
22. А.А. Махмудов, А.М. Худайберганов. Atom fizikasini «Vodorod atomining Bor nazariyasi» mavzusining o‘qitish metodikasini takomillashtirishda innovasion pedagogik texnologiya metodlari va didaktik o‘yindan foydalanish // International scientific-practical conference on "Modern education: problems and solutions". France. –Vol.1– No.5(2022). – R.126-32.
23. Худайберганов, А. М. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ «ГЕЙЗЕНБЕРГ ТЕНГСИЗЛИКЛАРИ (НОАНИҚЛИК МУНОСАБАТЛАРИ)» МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯНИНГ «АССЕССМЕНТ» ТЕХНИКАСИ МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(30), 443-453.
24. Махмудов, А. А. (2023). АТОМ ФИЗИКАСИНИНГ “ЛУИ ДЕ-БРОЙЛЬ ГИПОТЕЗАСИ” МАВЗУСИНИНГ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯНИНГ “МУАММО” МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(30), 433-442.